

len men gedurende den loop van het jaar beschikken kan en kent deze gespecificeerd naar de soorten. Men weet dus wat men zich alsnog aan middelen verschaffen moet en op welke wijze dit het meest rationeel voor het bedrijf zou zijn.

5e. *Middel tot snelle aanpassing aan gewijzigde externe omstandigheden.*

Van groot belang is de aanpassing aan de dreigende verandering in conjunctuur omstandigheden. Verder de verandering in de verhoudingen van afzet en bereikbare prijzen, enz.

6e. *Middel tot het registreren van bijzondere plannen der bedrijfsleiding en het volgen van de effecten daarvan.*

(Wordt vervolgd)

M. G. MEY—KONING

VERVREEMDING VAN BEDRIJFSMIDDELEN EN DE INKOMSTENBELASTING

Er is nauwelijks één onderwerp van het Nederlandsch Belastingrecht te bedenken, dat zóó immer gestaan heeft en nog zóózeer staat in het zenith van belangstelling, als de gevolgen van de vervreemding van bedrijfsmiddelen voor de belastbare bedrijfswinst. Geen groot woord wordt hier ongemotiveerd gebezigd. Maar het beste bewijs voor onze stelling levert wel de in October j.l. verschenen aflevering der Beslissingen in belastingzaken, die niet minder dan vier arresten van den Hoogen Raad, deze materie betreffende (B. 4707, 4710, 4726, 4727) bevat, arresten die we hierna alle voor het voetlicht zullen brengen. Bij deze constellatie is er geen verontschuldiging voor noodig, dat als onderwerp van bespreking, geenszins als pionier, mijn keus valt op vervreemding van bedrijfsmiddelen. Integendeel dient dit onderwerp zich als vanzelfsprekend aan, verdient het in alle opzichten eene joyeuse entrée.

Wat wordt in fiscaal-technischen zin met bedrijfsmiddelen bedoeld? Zaken, die voor de uitoefening van het bedrijf (beroep) worden gebruikt, waarvan art. 10, tweede lid, der wet op de inkomstenbelasting gewaagt en waarvan art. 11 dier wet er eenige noemt (gronden, gebouwen, werktuigen, gereedschappen). Meer volledig zijn het: bedrijfsgebouwen, bedrijfsterreinen, machines en verder fabrieksinventaris, kantoren, schepen, effecten als anderszins voor de uitoefening van het bedrijf gebruikt, last not least betaalde goodwill. Deze zaken, alle behorende tot het vaste kapitaal van het bedrijf, kunnen uit het bedrijf verdwijnen door meerdere of mindere onbruikbaarheid, doch ook kan bij volledige geschiktheid worden gebruik gemaakt van de gelegenheid om van het bedrijfsmiddel af te komen, terwijl daarnaast het bedrijfsmiddel zijne bestemming in het bedrijf geheel kan verliezen.

Al deze gevallen kunnen over één kam worden geschoren, zooals de straks op te sommen rechtspraak zal staven. Kortweg gezegd staat de Hooge Raad naar zijne allerjongste rechtspraak op het standpunt, dat de met de vervreemding van het bedrijfsmiddel behaalde winst deel uitmaakt van de opbrengst van het bedrijf, indien die vervreemding niet strijdig is met den normalen gang van het bedrijf. En die strijdigheid ontbreekt bijv. ten eenenmale indien bij de aanschaffing van het bedrijfsmiddel reeds heeft moeten voor oogen staan, dat wegens onderhevig zijn aan slijtage of technische veroudering te eeniger tijd vervanging van het bedrijfsmiddel op het chapter zou moeten komen. Waarom, vraagt men misschien, dit vasthouden in deze van ons hoogste rechtscollege, aan den normalen gang van het bedrijf? Ik ben niet nourri dans le sérail, weet het dus niet zeker. Maar met vrij groote zekerheid denk ik, omdat we te doen moeten hebben met een daad verriicht in het bedrijf. Immers belast art. 7 der wet op de inkomstenbelasting, zij het ook

in pertinente redactie, enkel de voordeelen uit bedrijf. Staat eenmaal dit strooken met den normalen gang van het bedrijf vast, dan kan het toevallig met voordeel kunnen verkoopen van een nog in het bedrijf bruikbaar bedrijfsmiddel de qualificatie als bedrijfsdaad niet in den weg staan.

Bezien we nu, zonder pretentie van volledigheid doch enkel met het doel het oude grijs der theorie te verwerken tot het jonge groen der practijk, eenige gevallen ontleend aan de rechtspraak, waarbij tevens de allerjongste rechtspraak op den voorgrond is gesteld.

H. R. 18 December 1929, B. 4625.

H. R. 16 April 1930, B. 4727.

Winst bij verkoop van een pand, waarin de verkooper kantoor houdt tevens woont, tot de bedrijfswinst gerekend, als zijnde niet in strijd met den normalen gang van het bedrijf.

H. R. 19 Maart 1930, B. 4707.

Winst bij verkoop van een in het bedrijf nog geschikte sleepboot, die toevallig met voordeel kon worden verkocht, tot de bedrijfswinst gerekend, zijnde de verkoop niet in strijd met den normalen gang van het bedrijf, dat immers op de vervanging te zijner tijd was ingesteld.

H. R. 26 Maart 1930, B. 4710.

Verlies op tot het vaste kapitaal van een bedrijf behoord hebbende aandeelen, die door liquidatie der naamlooze vennootschap hunne bestemming verloren hebben, als bedrijfsverlies aangemerkt.

H. R. 16 April 1930, B. 4726.

Winst op verkoop van een stuk grond, dat tot het vaste kapitaal van een (bloembollenkweekers) bedrijf behoorde, tot de bedrijfswinst gerekend, daar toch de bedrijfsuitoefening in staat heeft gesteld tot het verwerven van het voordeel, liggende buiten het eigenlijke doel van het bedrijf.

H. R. 11 Januari 1928, B. 4216.

Winst door vergoeding van brandschade aan machines en fabrieksinventaris tot de bedrijfswinst gerekend.

Hierin is te lezen, dat het onverschillig is of de bedrijfsmiddelen vrijwillig van de hand worden gedaan, dan wel tegen den wil van den ondernemer (door brand) zijn verloren gegaan. In dit verband was het beroep nog in 1930 bij B. 4727 gedaan op het noodgedwongen verkoopen van het kantoor wel wat voorwereldlijk. Straks moeten we op B. 4216 nog terugkomen.

H. R. 30 Mei 1928, B. 4278.

Belastbaar is winst verkregen van zaken, die voor de uitoefening van een bedrijf worden gebruikt, (nl. door het afgraven van zand van een bedrijfsmiddel), ook al ligt het verwerven van die voordeelen niet binnen het eigenlijke doel van het bedrijf (i.e. landbouwbedrijf). In dit geval was het voldoende, dat de bedrijfsuitoefening in staat had gesteld tot het verwerven van het voordeel. Het kwam op verkoop van een gedeelte van het bedrijfsmiddel neer.

H. R. 6 Juni 1928, B. 4281.

Belastbaar is winst op het van de hand doen van een voor de uitoefening van het bedrijf niet meer noodig onroerend goed (slachthuis bij oprichting van een abattoir). Het ligt immers, aldus wordt overwogen, in den normalen gang van het bedrijf om hulpmiddelen, die voor de uitoefening van het bedrijf niet meer noodig zijn, van de hand te doen. En H. R. 24 October 1928, B. 4383 overweegt, dat onder bepaalde omstandigheden het verlies geleden op eene zaak welke heeft opgehouden bedrijfsmiddel te zijn, ten laste van de winst van een zeker bedrijfsjaar kan worden gebracht.

Het voorafgaande zal zeker de overtuiging gevestigd hebben, dat heel wat meer belastbare bedrijfswinst is te maken, dan enkel op handelsvoorraad. Dat mede het vaste bedrijfskapitaal tot de belastbare bedrijfswinst kan bijdragen, komt trouwens

ook alleszins logisch voor, op grond van de volgende redencering. Een bedrijfsmiddel pleegt in de zaakboeken voor te komen, daarop wordt wegens bedrijfsslijtage, afgeschreven op den voet van art. 10, tweede lid, der wet op de inkomstenbelasting, doeh is die afschrijving bezwaarlijk met een schaar te knippen. Verdwijnt nu later het bedrijfsmiddel boven de boekwaarde uit het bedrijf en komt het verschil de bedrijfswinst niet ten goede, dan is in deze de werkelijke bedrijfswinst niet ten volle door den Fiscus getroffen. Een voordeel tot het verkrijgen waarvan de bedrijfsuitoefening heeft in staat gesteld (argument ontleend aan de reeds aangehaalde B. 4278 en 4726), dat par droit d'origine tot de bedrijfswinst behoort, blijft er dan ten onrechte buiten. In dit verband is nuttig te memoreeren, dat in het reeds besproken arrest B. 4216 (vergoeding brandschade machines en fabrieksinventaris) wordt overwogen, dat een juiste vaststelling van de bedrijfswinst voor de toepassing der wet op de inkomstenbelasting medebrengt, dat in geval bedrijfsmiddelen waarvan de vervanging te zijner tijd in den normalen gang van het bedrijf ligt, van de hand worden gedaan of op andere wijze aan het bedrijf worden onttrokken, het verschil tusschen de opbrengst en de waarde waarvoor zij nog te boek staan, bij de winstbepaling te doen in aanmerking komen.

Intusschen wachte men er zich wél voor het in de logica passende argument van afschrijving al te hoog aan te slaan. Want in weerwil dat op een tegen betaling verworven goodwill wordt afgeschreven (II. R. 25 Februari 1925, B. 3586, 2 Maart 1927, B. 4020, 23 Januari 1929, B. 4468, 8 Mei 1929, B. 4511 en 26 Juni 1929, B. 4537), behoort een bate verkregen uit vervreemding van goodwill niet tot de bedrijfswinst (Raad van Beroep Alkmaar 18 November 1921, B. 2943, H. R. 13 Februari 1929, B. 4476. Verg. ook II. R. 6 April 1927, B. 4043). En daartegenover, hoewel op den grond, waarop een bedrijfsmiddel staat, niet wordt afgeschreven, (verg. bijv. H. R. 14 April 1926, B. 3796), werd toch in bepaalde gevallen de grond niet uitgesloten van de belastbare winst op het bedrijfsmiddel. Men vergelijkte slechts het reeds genoemde arrest B. 4281.

Na deze uiteenzetting, waarvan de lezer ongetwijfeld zal toegeven, dat ze behoorlijk gedocumenteerd is, die misschien aan documentatie des Guten zu veel geeft, meen ik mijn artikel wél te mogen besluiten. Wie resumeerende daaruit deze conclusie trekt, dat winst op bedrijfsmiddelen slechts bij hooge uitzondering buiten de bedrijfswinst kan blijven, is de waarheid zeer nabij. Het is die waarheid, welke op een spijker gelijk. Hoe meer en hoe steviger men op haar hamert, des te dieper dringt zij door. Moge mij het verwijt niet treffen te zijn te kort geschoten in het „frappez toujours, frappez fort”.

B. VAN DEN BERG

PRIJSVRAAGRESULTAAT INZAKE BOEKHOUDING VAN WEGUITGAVEN

Door de Nederl.-Indische Wegenvereniging was een prijsvraag uitgeschreven, gepubliceerd in het M. A. B. van October 1928; de resultaten hiervan zijn nu openbaar gemaakt in haar publicatie No. 88.

Met aandrang doet het Dag. Bestuur der Ned. Ind. Wegenvereniging een beroep op iederen lezer, om de eervolvermelde antwoorden te bestudeeren en eventueele opmerkingen haar toe te zenden, opdat de definitieve inrichting der boekhouding zoo goed mogelijk zal worden.

Een in rood gedrukt los inlegvel onderstreept dat nog eens.

Met hoeveel nadruk dit verzoek ook gedaan wordt, een opdracht als zoodanig is het nu eenmaal niet; het kan dan ook niet in mijn bedoeling liggen een verbeterde editie samen te stellen.

De vraag is gewettigd of de door de N. I. W. V. ingeslagen weg de juiste is.

Overall waar sprake is van een administratieve verantwoording, kan men normaliter den eisch stellen, dat zij zoo goed mogelijk aan de haar gestelde doeleinden moet beantwoorden.

Wanneer nu de door de N. I. W. V. gevolgde, voorzoover mij bekend, op dit terrein origineele weg, om een goed ingerichte administratie, kant en klaar voor invoering gereed, te verkrijgen, de juiste zou zijn, dan zouden heeren accountants, in plaats van Inrichtings-opdrachten te krijgen, in de toekomst in onderlingen wedijver prijsvragen mogen beantwoorden.

Een niet onaardig perspectief, vooral voor de jongere accountants!!

Men stelle zich echter gerust; een der eischen was, dat de ontworpen inrichting in een zóó voor de praktijk overneembare vorm gegoten moest worden.

Het zal duidelijk zijn, dat dit alleen dan mogelijk is, indien men die praktijk tot in alle details ook kent; het verwondert mij dan ook geenszins, dat op dit punt de prijsvraag niet aan de verwachtingen voldeed.

In het rapport van de Commissie van onderzoek der inzendingen wordt er op gewezen, dat ofschoon de redactie der prijsvraag slechts sprak van „praktijk” in het algemeen, de bedoeling inderdaad was „praktijk in Ned.-Indië”!

In dit rapport heeft de Commissie zich de moeite getroost elk der inzendingen te bespreken en haar motieven uit een te zetten, op grond waarvan zij van meening is, dat de besproken inzending niet voor bekroning of eervolle vermelding in aanmerking kwam, waarbij de 13, alle verschillend geredigeerde afwijzingen een aardige redactie-staalkaart geven.

Bij de bespreking van het als 2de eervol vermelde antwoord onder het motto „Voor Insulinde”, geeft de Commissie als haar meening weer, dat de daarin gegeven nummering der werkonderdeelen te gecompliceerd zou zijn.

Waar dit een eenvoudige toepassing van het decimaalstelsel is (juist in Indië bij de Suikercultures voor zoover mij bekend, toegepast) kan ik de opvatting dat dit systeem te gecompliceerd zou zijn niet deelen. Integendeel, elke poging om te komen tot een systeem van nomenclatuur, leidend tot scherpere classificatie en identificatie dient te worden toegejuicht!

Evenmin lijkt mij de afzonderlijke nummering der Kas- en andere bescheiden onnoodig, al neem ik gaarne aan, dat uit de betrokken bescheiden zelf duidelijk genoeg blijkt, of ze betrekking hebben op Loonen-, Materiaal of Materieel.

Zou een nadere identificering inderdaad zoo volkomen overbodig zijn? De alleen met een klinker verschillende benaming *Materiaal* en *Materieel* wekt bij mij anders wel de vrees, dat zoo'n extra aanduiding niet altijd volkomen nutteloos zal blijken te zijn.

Zou er bezwaar bestaan om inplaats van *Materieel* te spreken van *Werktuigen* en *Machines*?

De in extenso gepubliceerde eervol vermelde antwoorden geven mij stof tot de volgende opmerkingen.

Tegen de gedachte in het eerste, onder het motto „Organisator” gepubliceerde antwoord, dat in het jaar van aanschaffing gemakshalve niet afgeschreven wordt, meen ik positief bezwaar te moeten maken; ik heb nl. in de praktijk de gevolgen van deze gedachte ontmoet, welke ondervinding mij mij schrap doet zetten tegen dergelijke „gemakken”.

Het achterwege laten van deze afschrijving is een uitnoodiging, om aankopen zooveel mogelijk naar Januari te verschuiven, dan heeft men het geheele jaar verder het gebruik „gratis”!

De moeite om de jaarafschrijvings-quote te verdeelen naar rato van bv. het aantal maanden, is niet zóó groot, dat zij